

Original paper

BIOLOGIYA DARSLARIDA INNOVATSION PEDAGOGIK TEKNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI

© S.Z. Jumayev^{1✉} Ch.X. Tugalova^{2✉}

^{1,2}Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: zamonaviy pedagogika talablariga javob beradigan innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish, o'quvchilarning faol bilim olishini ta'minlash, ularning mustaqil fikrlash va mavjud muammolarga kreativ yondashuv asosida yechimini topish qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan.

MAQSAD: biologiya darslarida innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanishning pedagogik asoslarini o'rganish.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda falsafiy, tarixiy, pedagogik, metodik, psixologik va pedagogikaga oid adabiyotlarni o'rganish, suhbat, pedagogik kuzatish, so'rovnoma, diagnostika, pedagogik tajriba-sinovdan foydalanildi. Nazariy qarashlar, tadqiqot usullari va yondashuvlar rasmiy manbalardan olinganligi, pedagogik ta'lim sohasidagi respublika va xorijiy davlat tadqiqotlariga asoslanganligi bilan belgilanadi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: mazkur maqolada biologiya darslarida innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish orqali o'rganuvchilarning o'quv-bilish faoliyatini tashkil etishning pedagogik asoslari, hamda metodikasi yoritib berilgan.

XULOSA: Biologiya darslarida innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilarning mustaqil fikrlashi va tadqiqotga bo'lgan qiziqishini kuchaytirish imkonini beradi. Zamonaviy texnologiyalar, jumladan interaktiv metodlar, AKT vositalari va modulli o'qitish biologiya fanini yanada tushunarli va qiziqarli qiladi. Ushbu yondashuvlar o'qituvchining pedagogik mahoratini oshirib, shaxsga yo'naltirilgan ta'limni samarali tashkil etishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: bilim, malaka, ko'nikma, mashq ishlash, ma'lumot, fikrlash, bilim egallash.

Iqtibos uchun: Jumayev S.Z., Tugalova Ch.X. Biologiya darslarida innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanishning pedagogik asoslari. // Inter education & global study. 2025. №5. B. 83-90.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ИСПОЛЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ

© С.З. Жумайев^{1✉} Ч.Х. Тугалова^{2✉}

^{1,2}Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами,
Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: использование инновационных педагогических технологий, отвечающих требованиям современной педагогики, направлено на обеспечение активного обучения учащихся, развитие их способностей к самостоятельному мышлению и поиску решений существующих проблем на основе креативного подхода.

ЦЕЛЬ: изучение педагогических основ использования инновационных педагогических технологий на уроках биологии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании использовались изучение философской, исторической, методической, психологической и педагогической литературы, беседа, педагогическое наблюдение, анкетирование, диагностика, педагогический эксперимент. Определяется тем, что теоретические взгляды, методы исследования и подходы взяты из официальных источников, основаны на республиканских и зарубежных исследованиях в области педагогического образования.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: в данной статье освещены педагогические основы и методика организации учебно-познавательной деятельности обучающихся посредством использования инновационных педагогических технологий на уроках биологии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: использование инновационных педагогических технологий на уроках биологии повышает качество образования, способствует развитию самостоятельного мышления и интереса учащихся к исследовательской деятельности. Современные подходы, такие как интерактивные методы, ИКТ-средства и модульное обучение, делают изучение биологии более понятным и увлекательным. Эти технологии также способствуют повышению педагогического мастерства учителя и эффективной реализации личностно-ориентированного обучения.

Ключевые слова: знания, умения, навыки, упражнения, информация, мышление, приобретение знаний.

Для цитирования: Жумайев С.З., Тугалова Ч.Х. Педагогические принципы использования инновационных педагогических технологий на уроках биологии. // Inter education & global study. 2025. №5. С. 83-90.

PEDAGOGICAL PRINCIPLES OF USING INNOVATIVE PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN BIOLOGY LESSONS

© Sirojiddin Z. Jumayev^{1✉} Charos Kh. Tugalova^{2✉}

^{1,2}Tashkent State Pedagogical University named after Nizami, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the use of innovative pedagogical technologies that meet the requirements of modern pedagogy is aimed at ensuring students' active learning,

developing their ability to think independently and find solutions to existing problems based on a creative approach.

AIM: studying the pedagogical foundations of using innovative pedagogical technologies in biology lessons.

MATERIALS AND METHODS: the study employed methods of studying philosophical, historical, pedagogical, methodological, psychological, and pedagogical literature, conversation, pedagogical observation, questionnaires, diagnostics, and pedagogical experiment. The theoretical views, research methods, and approaches are determined by the fact that they are taken from official sources, based on domestic and foreign research in the field of pedagogical education.

DISCUSSION AND RESULTS: this article highlights the pedagogical foundations and methodology for organizing students' learning activities through the use of innovative pedagogical technologies in biology lessons.

CONCLUSION: the use of innovative pedagogical technologies in biology lessons enhances the quality of education and fosters students' independent thinking and interest in research. Modern approaches, including interactive methods, ICT tools, and modular teaching, make biology more understandable and engaging. These strategies also help improve teachers' professional competence and contribute to the effective implementation of student-centered education.

Keywords: knowledge, skills, skills, exercise, work, information, thinking, knowledge acquisition.

For citation: Sirojiddin Z. Jumayev, Charos Kh. Tugalova (2025) "Pedagogical principles of using innovative pedagogical technologies in biology lessons", *Inter education & global study*, (5), pp. 83-90. (In Uzbek).

Pedagogikada innovatsiya, innovatsion faoliyat, innovatsion pedagogika, ta'limda innovatsion jarayonlarni boshqarish kabi tushunchalar XX asrning 60-yillarida dastlab, AQSH va g'arbiy Yevropa mamlakatlarida «ta'lim texnologiyasi» tushunchasi e'tirof etilgan vaqtda paydo bo'ldi. O'sha vaqtdayoq Yevropada pedagogik innovatsiyalar markazi va instituti tashkil etildi. Bu tushunchalarning paydo bo'lishi va innovatsion ta'lim nazariyasining yaratilishi to'g'risida ma'lumot beruvchi manbalar tahlili shuni ko'rsatadiki, bu tushunchalar ta'lim tizimini texnologiyalashtirish, pedagogik texnologiyalarni ta'lim tizimiga kiritish orqali ta'lim tizimini isloh qilish, ta'lim samaradorligini oshirish, shaxs ijtimoiylashuvini ta'minlash, bu borada muayyan muvaffaqiyatlarga erishish uchun ta'lim jarayonida bolaga do'stona munosabatlarni shakllantirishga urinish natijasida vujudga keldi. Olib borilgan ilmiy izlanishlar natijasida o'tgan asrning 80-yillari ikkinchi yarmida pedagogik faoliyat bu - ijodiy jarayon va pedagogik innovatsiyalar birlashmasi, degan yangi ilmiy yo'nalish tarkib topdi. Bu esa o'qituvchining innovatsion pedagogik faoliyatining shakllanishi va rivojlanish jarayonini tahlil qilish imkonini berdi [1; 247].

Innovatsion ta'lim nazariyasining rivojlanishida o'quvchilarga nisbatan do'stona va qo'llab-quvvatlovchi muhit yaratishga alohida e'tibor berildi. Bu yondashuv o'quvchilarning

o'ziga ishonch hissini oshirish, ularning ijodiy salohiyatini rivojlantirish va ularning o'rganishga bo'lgan qiziqishini kuchaytirishga qaratilgan.

Ta'limda joriy etilayotgan texnologiyaning asosiy o'ziga xosligi, ularning insonparvarlikka yo'naltirilganligidadir. Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim ta'limning insonparvarlikka yo'naltirilganligi bilan bog'liq bo'lib, bunda bolalarning axborotlar bilan ishlashdagi kasbiy yondashuvi, har bir o'quvchi olingan ma'lumotni tizimlashtira olishi, fikrlashda mantiqiy izchillikka rioya qilishi bilan xarakterlanadi[2; 170].

Pedagogik modellar tarkibi va mohiyatiga ta'lim berishning tiplari kiradi. Pedagogika fanida ta'lim asosan uchta turga ajratiladi: an'anaviy ta'lim berish usuli, pedagogik texnologiyalarga asoslangan innovatsion ta'lim berish usuli, dasturlashtirilgan ta'lim berish usuli[3;103].

O'quvchilarning innovatsion pedagogik faoliyatining shakllanishi va rivojlanishi murakkab va ko'p qirrali jarayon bo'lib, uni turli xil omillar belgilaydi. Ushbu jarayonni tahlil qilishda o'quvchining individual xususiyatlari, ya'ni kognitiv qobiliyatlari, motivatsiyasi, qiziqishlari va shaxsiy xususiyatlari muhim rol o'ynaydi. Pedagogning o'quv jarayonini tashkil etish uslubi, qo'llaniladigan innovatsion pedagogik texnologiyalar va o'quv muhitining sifat hamda samaradorligi ham o'quvchining innovatsion faoliyatining rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, o'zaro hamkorlikka asoslangan o'qitish, muammoli vaziyatlarni yechishga yo'naltirilgan mashg'ulotlar, loyiha uslubidagi ishlar va o'quvchilarning mustaqil tadqiqotlari ularning innovatsion fikrlashini va yaratish qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Bundan tashqari, o'quv muassasasining madaniyati, resurslari va ta'lim siyosati ham o'quvchilarning innovatsion pedagogik faoliyatida muhim rol o'ynaydi. Shuning uchun, o'quvchilarning innovatsion faoliyatini samarali rivojlantirish uchun integratsion yondashuv zarur bo'lib, unda o'quvchining individual xususiyatlari, pedagogning professionalligi va o'quv muhitining sifati hisobga olinadi.

Innovatsion texnologiyalar pedagogik jarayon hamda o'qituvchi va o'quvchi faoliyatiga yangilik, o'zgarishlar kiritish bo'lib, uni amalga oshirishda asosan interfaol metodlardan to'liq foydalaniladi. Interfaol metodlar - bu jamoa bo'lib fikrlash deb yuritiladi, ya'ni pedagogik ta'sir etish usullari bo'lib, ta'lim mazmunining tarkibiy qismi hisoblanadi. Bu metodlarning o'ziga xosligi shundaki, ular faqat pedagog va o'quvchilarning birgalikda faoliyat ko'rsatishi orqali amalga oshiriladi. Bunday pedagogik hamkorlik jarayoni o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, ularga quyidagilar kiradi: - o'quvchini dars davomida befarq bo'lmaslikka, mustaqil fikrlash, ijod etish va izlanishga majbur etish; - o'quvchilarni o'quv jarayonida bilimga bo'lgan qiziqishlarining doimiy ravishda bo'lishini ta'minlashi; - o'quvchining bilimga bo'lgan qiziqishini mustaqil ravishda har bir masalaga ijodiy yondashgan holda kuchaytirishi; - pedagog va o'quvchining hamisha hamkorlikdagi faoliyatining tashkillanishi [4; 142].

Innovatsion pedagogik texnologiyalar, ta'lim jarayonini yanada samarali va qiziqarli qilish maqsadida yangi yondashuvlar va vositalarni o'z ichiga oladi. Ushbu texnologiyalar

o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish, o'rgatish jarayonini individualizatsiya qilish va ta'limni interaktiv shaklda tashkil etish imkonini beradi.

V.S.Zaysev o'z asarida Pedagogik texnologiyalar tasniflashda An'anaviy texnologiyalar va Innovatsion texnologiyalar deb ajratgan. An'anaviy o'qitish texnologiyasi - bu tushuntiruvchi-ko'rgazmali o'qitishdir. Innovatsion texnologiyalar 4 ta mezon bo'yicha tasniflagan. Muammoli ta'lim texnologiyasi, differensiallashtirish va individuallashtirish texnologiyalarini kiritgan [5; 29].

O.R.Badaguyeva innovatsiyaning davriyligi o'quvchilarda an'anaviy ta'lim berish yo'nalishidagi yangi bilim va tushunchalar bilan maqsadga muvofiq holda, bosqichma-bosqich almashinib borishida ko'rinadi, chunki mustahkam o'rnashib qolgan avvalgi tushunchalar, fikrlar, idrok va xulq-atvorning birdaniga o'zgarishi o'quvchining ahamiyatiga ega bo'lgan shaxsiy hislatlariga salbiy ta'sir ko'rsatishi va ularning ma'naviy-axloqiy o'zini-o'zi anglash asoslarining buzilishiga olib kelishi mumkin [6; 12].

Innovatsion pedagogik texnologiyalar o'qituvchilarga ham yangi imkoniyatlar yaratadi. Ular darsni yanada interaktiv o'tkazish, o'quvchilarning qiziqishini oshirish va ta'lim sifatini kuchaytirish uchun zamonaviy vositalardan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Shuningdek, bunday texnologiyalar o'qituvchilarga o'z bilim va ko'nikmalarini yangilash, tajribalarini baham ko'rish va hamkorlikda yangi metodlarni ishlab chiqish imkonini beradi.

Innovatsion pedagogik texnologiyalar o'quvchilarning o'z-o'zini tahlil qilish va o'z-o'zini baholash ko'nikmalarini rivojlantirishga ham yordam beradi. Interaktiv ta'lim muhitida o'quvchilar bir-birlarining fikrlarini tinglash, muhokama qilish va birgalikda ishlash orqali o'z bilimlarini mustahkamlashlari mumkin. Bu esa, o'z navbatida, o'quvchilarning jamoaviy ishga, tanqidiy fikrlashga va ijodiy yondashuvga bo'lgan qiziqishini oshiradi. Natijada, o'quv jarayoni yanada qiziqarli va samarali bo'lib, o'quvchilar o'z maqsadlariga erishish uchun ko'proq rag'batlantiriladi.

M.G.Davletshinning ilmiy izlanishlariga ko'ra bugungi kunda innovatsion pedagogik jarayonlar umumta'lim maktablari o'quv faoliyatining muhim komponentlaridan biriga aylanib bormoqda. Chunki innovatsion pedagogik jarayonlar ta'lim xizmatlari bozorida nafaqat u yoki bu ta'lim muassasasining raqobatbardosh bo'lishiga asos yaratadi, balki o'qituvchi va o'quvchi shaxsini jadal rivojlantirish, ularning birgalikdagi faoliyati va muloqotini demokratlashtirish, ta'lim-tarbiya jarayonini insonparvarlashtirish, talabani faol ta'lim olish hamda o'zini har tomonlama shakllantirib borishga yo'naltirish, ta'lim jarayonida qo'llanilayotgan texnologiyalar, metod va vositalarni takomillashtirish hamda modernizatsiyalash, ta'limning moddiy-texnik bazasini mustahkamlash kabi vazifalarni bajaradi, pedagoglarning metodik mahorati, ularning ijodkorligi, izlanuvchanligini rivojlantirish yo'nalishlarini aniqlaydi, o'quvchilarni shaxs sifatida kamol topishida muhim o'rin tutadi[7; 62].

O'quvchilarning o'quv faoliyatini faol shaklga o'tkazish, ularning qiziqishlarini oshirish va o'z-o'zini rivojlantirishga bo'lgan ishtiyoqni kuchaytirish orqali, kelajakda muvaffaqiyatli shaxslar bo'lib yetishishlariga yordam beradi. Innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy

etish, shubhasiz, ta'lim sifatini yuksaltirish va yosh avlodni zamonaviy jamiyat talablariga mos tayyorlashda muhim rol o'ynaydi.

Innovatsion pedagogik texnologiyalar o'quvchining biologiyani o'qitishda o'quv faoliyati jarayonini tubdan o'zgartirib, uni yanada samarali va qiziqarli qiladi. Proyektor, interaktiv doska va boshqa zamonaviy texnologiyalar darslarni yanada jozibador va tushunarli qiladi, o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlaydi. Shunday qilib, innovatsion pedagogik texnologiyalar o'quv jarayonini individualizatsiya qilishga, o'quvchilarning bilimlarini chuqurlashtirishga va ularning amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Natijada, biologiyaga bo'lgan qiziqish ortadi va o'quvchilarning bilim darajasi yuksaladi.

Insoniyatning ilmiy va texnologik rivojlanishi, ta'lim sohasida innovatsion pedagogik texnologiyalarning tatbiqini taqozo qiladi. Biologiya fanida zamonaviy usullarning qo'llanilishi o'quvchilarning fan bo'yicha qiziqishini sezilarli darajada oshirishi mumkin. Masalan, interaktiv dasturlar, virtual laboratoriyalar va simulyatsiyalar orqali o'quvchilar biologik jarayonlarni osonroq va qiziqarli tarzda o'rganish imkoniyatiga ega bo'lishadi [8; 32].

Bu texnologiyalar yordamida o'quvchilar amaliy ko'nikmalarni rivojlantirib, biologik tadqiqotlar va eksperimentlar o'tkazishda ishtirok etishga imkon yaratadi. Natijada, o'quvchilarning bilim darajasi oshishi bilan birga, biologiyaga bo'lgan qiziqishlari ham ortadi. Biologiyaning murakkab konseptlarini oddiy va tushunarli qilib taqdim etish, o'quvchilarning fanga bo'lgan motivatsiyasini kuchaytiradi va ularni innovatsion fikrlashga undaydi.

Zamonaviy innovatsion pedagogik texnologiyalar ta'lim va tarbiya jarayonining samaradorligini sezilarli darajada oshirishga xizmat qiladi. Interfaol o'quv usullari, masalan, muammoli o'qitish, loyihalar ustida ishlash, hamkorlikda o'rganish va o'yin texnologiyalari talabalarning faol ishtirokini ta'minlab, ularning bilimlarini chuqurroq anglashlariga va mustaqil fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Shu bilan birga, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan (AKT) keng foydalanish, onlayn o'qitish platformalari, ta'lim dasturlari va simulyatsiyalar orqali o'quv jarayonini yanada jozibador va samarali qiladi. Ta'limning samarali shakllari sifatida individual yondashuv, differentsiatsiya va integratsiyalashgan darslarni ta'kidlash lozim. Bu usullar har bir o'quvchining individual ehtiyojlarini va qobiliyatlarini hisobga olish imkonini berib, ularning potensialini to'liq ochib berishga yordam beradi. Bundan tashqari, ta'lim va tarbiya jarayonida baholashning yangi shakllari, masalan, portfel baholash va o'z-o'zini baholash, talabalarning o'zlashtirgan bilimlarini ob'ektiv baholash va ularning o'z-o'zini rivojlantirishini rag'batlantirishga hissa qo'shadi. Umuman olganda, zamonaviy innovatsion pedagogik texnologiyalarning va ta'limning samarali shakllari va usullarining uyg'un qo'llanilishi ta'lim-tarbiya jarayonining sifatini tubdan yaxshilashga va talabalarning bilim, ko'nikma va qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Innovatsion pedagogik texnologiyalar zamonaviy ta'limning muhim tarkibiy qismini tashkil etib, ular o'quvchilarning chuqur va mustahkam bilimlarga ega bo'lishlariga, mustaqil fikrlash va muammo yechish qobiliyatlarini rivojlantirishga, shuningdek, ijtimoiy

hayotga muvaffaqiyatli moslashishlariga xizmat qiladi. Interfaol o'yinlar, loyiha usullari, hamkorlikda o'rganish va boshqa innovatsion yondashuvlar o'quv jarayonini yanada qiziqarli va samarali qiladi, o'quvchilarni faol ishtirok etishga undaydi. Fanlarni o'qitishda pedagogika bilan integratsiya va innovatsion yondashuvlar nafaqat tavsiya etiladigan, balki zamonaviy ta'lim tizimining muvaffaqiyati uchun majburiy shart hisoblanadi. Chunki, faqatgina an'anaviy usullar bilan bilim berish bugungi kunda etarli emas, o'quvchilarni 21-asr talablariga javob beradigan bilimli va kompetensiyali shaxslar etib tarbiyalash uchun yangi texnologiyalar va pedagogik yondashuvlarni qo'llash zarur. Bu o'z navbatida, davlatimiz taraqqiyoti va kelajagiga investitsiya hisoblanadi.

Innovatsion pedagogik texnologiyalar zamonaviy ta'lim tizimining muhim tarkibiy qismidir. Ularning pedagogik-psixologik tahlili ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish, o'quvchilarning bilim olishga bo'lgan qiziqishini kuchaytirish va ularning individual ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan. Bunday tahlil davomida o'quvchilarning kognitiv, emotsional va ijtimoiy-psixologik xususiyatlari, shuningdek, ularning o'rganish uslublari va o'ziga xos xususiyatlari hisobga olinadi. Muhim jihati shundaki, innovatsion texnologiyalarni qo'llash nafaqat o'quvchilarning, balki o'qituvchilarning ham psixologik tayyorgarligini va kasbiy malakasini oshirishni talab qiladi.

Innovatsion pedagogik texnologiyalarning samaradorligini baholashda, ularning o'quv maqsadlariga mosligi, ta'lim jarayoniga integratsiyasi, o'quvchilarning faol ishtiroki va bilim olishdagi yutuqlari kabi omillar tahlil qilinadi. Masalan, interfaol o'yinlar, simulyatsiyalar va loyiha usullarining qo'llanilishi o'quvchilarning bilimlarini mustahkamlash, muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirish va jamoaviy ishlashga o'rgatishga yordam beradi. Ammo, bu texnologiyalarning samaradorligi o'qituvchining pedagogik mahorati, o'quv materialining sifatiga va texnik vositalarning mavjudligiga bog'liqdir.

Pedagogik-psixologik tahlil shuni ko'rsatadiki, innovatsion pedagogik texnologiyalar faqatgina texnik vositalardan foydalanish emas, balki ta'lim jarayonini tubdan o'zgartirish va uni o'quvchilarning individual ehtiyojlariga moslashtirish strategiyasidir. Bu esa, o'qituvchilardan yangi pedagogik yondashuvlarni o'zlashtirish, o'quv jarayonini rejalashtirish va boshqarishda yangi kompetensiyalarni rivojlantirishni talab qiladi. Shu sababli, innovatsion texnologiyalarni joriy etish bilan birga, o'qituvchilarning malakasini oshirish va ularni qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish zarur.

Innovatsion pedagogik texnologiyalar zamonaviy ta'limning muhim tarkibiy qismidir va o'quv jarayonini yaxshilashga qaratilgan. Ularning pedagogik-psixologik tahlili o'quvchilarning individual xususiyatlarini, kognitiv uslublarini va motivatsiyasini hisobga olgan holda, o'quv mazmuni va uslublarini optimallashtirishga qaratilgan. Bu tahlil doirasida o'qitish texnologiyalarni qo'llashning samaradorligi, o'quvchilarning bilim olish jarayoniga faol jalb etilishi, mustaqil fikrlash va muammo yechish ko'nikmalarining rivojlanishi o'rganiladi.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash mumkinki, innovatsion texnologiyalarning psixologik jihatlari, ya'ni o'quvchilarning darajasi, o'z-o'zini baholash va o'ziga ishonch hissi kabi

omillarga ta'siri ham tahlil qilinadi. Bu tahlil natijalari ta'lim jarayonini takomillashtirish, yangi texnologiyalarni samarali qo'llash va o'quv natijalarini yaxshilash uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Asosiy maqsad – o'quv jarayonini individualizatsiya va differentsiatsiya qilish orqali har bir o'quvchining potensialini to'liq ro'yobga chiqarishdir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. R.Mavlonova, N.Voxidova, N.Raxmonqulova. Pedagogika nazariyasi va tarixi.T.: «Fan va texnologiya», 464 bet.
2. R.A.Mavlonova, N.H.Rahmonqulova, K.O.Matnazarova, M.K.Shirinov, S.Hafizov Umumiy pedagogika. –T.: «Fan va texnologiya»,2018, 528 b. ISBN 978–9943–11–882–9.
3. Z.F.SHAROPOVA, «TA'LIM TEXNOLOGIYALARI» darslik. – T.: «Navro'z» nashiryoti, 2019, 340 bet.
4. H.T.Omonov, N.X.Xo'jayev, S.A.Madyarova, E.U.Eshchonov Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat: 5A340605 - «Xalqaro moliya» mutaxassisligining magistrantlari uchun darslik / СТzbekiston Respublikasi oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, Toshkent Moliya instituti. - T.: «Iqtisod-moliya». 2009. -240 b.
5. Зайцев В.С. Современные педагогические технологии: учебное пособие. - В 2-х книгах. - Книга 1. - Челябинск, ЧГПУ, 2012 - 411 с.
6. Бадагуева О.Р. Формирование готовности будущего учителя к инновационной деятельности в условиях педагогического колледжа: Автореф. ... дисс.пед.наук. – Улан-Удэ: 2006. – 24 с.
7. Davletshin M.G. Qobiliyat va uning diagnostikasi. – T.: O'qituvchi, 1997. – 134 b.
8. Т.В.Погребнава, А.В.Козлов, О.В.Сидоркина Инновационное образование. Обучение в процессе созданиуа новых знаний: Учебно-методическое пособие /. - Красноуарск: ККИПКиППРО, 2008.\

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Jumayev Sirojiddin Zafarovich**, o'qituvchi, [Жумаев Сирожиддин Зафарович преподаватель], [Sirojiddin Z. Jumayev, teacher]; manzil: O'zbekiston, Toshkent shahar Chilonzor tumani Bunyodkor ko'chasi 27- uy [адрес: Узбекистан, город Ташкент Чиланзарский район улица Бунедкор дом 27], [address: Uzbekistan, Tashkent city Chilanzar district Bunyodkor street 27].

✉ **Tugalova Charos X.**, talaba, [Тугалова Ч.Х. студент], [Charos Kh. Tugalova, A student]; manzil: O'zbekiston, Toshkent shahar Chilonzor tumani Bunyodkor ko'chasi 27- uy [адрес: Узбекистан, город Ташкент Чиланзарский район улица Бунедкор дом 27], [address: Uzbekistan, Tashkent city Chilanzar district Bunyodkor street 27].